

CASA COMUM DAS TERTÚLIAS

terça-feira, 19 de agosto de 2025

Entrevista a Luís Norberto Lourenço

Luís Norberto Lourenço: Escrevo para intervir*

ENTREVISTAS - Escritores Livros & Leituras

- Quem é?

Luís Norberto Fidalgo da Silva Trindade Lourenço, de 38 anos, natural de Castelo Branco, apaixonado por livros e por isso mesmo o que me dá mais prazer é partilhar as minhas leituras e saber das leituras dos outros.

L&L - Como e quando começou a interessar-se por literatura?

LNL - Apanhei o “vírus” da leitura em casa dos meus pais. Os meus pais eram sócios do “Círculo de Leitores”, eram assinantes das “Seleções”, juntando-se mais um ou outro livro que preenchia a biblioteca vindo de outra proveniência... fui lendo e folheando alguns até que comecei a criar a minha própria biblioteca. Ao contrário de alguns colegas e amigos de então “devorei” alguns livros que constavam do ensino e ditos obrigatórios e não fiz nenhum esforço ao lê-los e não compreendo a sua desvalorização, falo de: “Viagens na Minha Terra”, o “Auto da Barca do Inferno”, “Os Lusíadas” e “Os Maias”. Comecei – não tenho a certeza com que idade, pelos 14 anos, talvez – a pedir recorrentemente como prendas de aniversário e de Natal livros.

L&L - Por que motivo resolveu escrever livros?

LNL - Celebrando-se o Centenário da República e tendo na minha posse o documento que viria a estudar estava na altura de abordar o assunto. (ver resposta à questão que se segue). A edição do livro “Manifestos contra o medo: antologia de uma intervenção cívica”, justifica-se por entender que já tinha uma quantidade de textos suficientemente relevante, sendo que alguns deles não existiam em formato papel (falo de textos na blogosfera) e tinha (quem não tem?) alguns textos que estavam inéditos e julguei ser a altura para reunir todo esse material... um projeto adiado desde 2005, a primeira vez que pensei reunir a minha opinião publicada na imprensa.

L&L - Qual foi a obra que mais gostou de escrever e porquê?

LNL - Em 2010, publiquei o meu primeiro estudo, um pequeno livrinho, de pouco mais de 30 páginas, no quadro do Centenário da República e a propósito da questão da Separação do Estado da Igreja, estudando e divulgando um documento (reproduzido na íntegra) relativamente a Penamacor, o Auto de Arrolamento da Igreja Matriz local, datado de 1911. Este “Manifestos contra o medo: antologia de uma intervenção crítica” é pois, verdadeiramente, o meu primeiro livro... como filho único que é, é o meu filho (literário) preferido!

L&L - Em que é que se inspira para escrever um livro? A minha escrita é inspirada na realidade, na atualidade, na História, nas leituras que vou fazendo, em cada escritor novo escritor que me maravilha. L&L - Se não fosse escritor, o que gostava de ser?

LNL - Escrevo por várias razões, para intervir, por achar que tenho algo a dizer sobre algum assunto ou para divulgar algum evento cultural, meu ou de alguém, mas não me considero escritor, nem tenho pretensões de ser considerado como tal. Quem pensa o país, conhece os problemas e pensa que pode contribuir de alguma forma para colmatá-los, não deve alhear-se e limitar-se a tratar da “vidinha”. Conheço as minhas limitações, leio imensa poesia, partilho inúmeros poemas sobre vários autores, mas sou incapaz de escrever poemas, contos e romances incluídos.

Pesquisar neste blogue

Páginas da CCT

- Página inicial
- Casa Comum das Tertúlias (blogue)
- Tertuliando - Fanzine da CCT (online)
- República, Democracia e Laicismo (blogue)
- Casa Comum das Tertúlias (blogue)
- Rosa Sinistra

Acerca de mim

Luís Norberto Lourenço

[Ver o meu perfil completo](#)

Número total de visualizações de páginas

Denunciar abuso

Etiquetas

- 25 de Abril
- as pedras sangram
- Ateneo de Salamanca
- autor
- Ave Fénix
- Carlos Bondoso
- cartaz
- Casa Comum das Tertúlias
- Casa do Arco do Bispo
- Castelo Branco
- CCT
- conferência
- cultura
- democracia
- entrevista
- escritor
- ESNA
- Espanha
- hormigones alados
- livro
- livro
- Luís Norberto Lourenço

Os meus textos são sobretudo fruto da investigação (na área da História e das Ciências da Informação e da Documentação) ou de intervenção/opinião, ainda que tenha um ou outro texto mais literário. Boa parte da minha profissional tem sido no ensino da História e com os meus alunos tento transmitir a importância desta para a sua formação e legar-lhes o meu gosto pela leitura.

L&L - Quais são seus autores preferidos?

LNL - São muitos, ainda assim deixo alguns nomes: Luís de Camões, Fernando Pessoa, Eça de Queirós, Gil Vicente, Pablo Neruda, Alexandre O'Neill, Amos Os, Manuel Alegre, Ary dos Santos, Umberto Eco, Vinicius de Moraes... correndo o risco de noutra entrevista referir outros, não tenho nenhum top, e a cada mão-cheia de descobertas de escritores que nunca tinha lido, há sempre um que junto à lista.

L&L - Que conselho daria a alguém que deseje vir a ser escritor?

LNL - Uma antiga aluna pediu-me recentemente sábias palavras para a ajudar num problema que tinha de ultrapassar na escola... não sei se sou a melhor pessoa para dar conselhos. Até já disse que não sou escritor... certamente ler muito, diversificando os tipos de leitura e de autores e estar atento à realidade ajudará... e não ter medo de errar. O segundo livro (e todos os que se lhe seguirem) só existe depois de um primeiro, sem coragem para publicar esse primeiro livro, por muitos defeitos que lhe possamos vir a encontrar nunca será escritor.

L&L - Para quando um novo projeto editorial?

LNL - Já deveria tê-lo publicado, tenho lido imenso sobre o tema... mas pouco escrevi, em breve publicarei um estudo sobre Aristides de Sousa Mendes, não é um romance, nem uma biografia, é uma espécie de guia de leitura sobre a sua época e sobre o que sobre ele se disse, pensando no público mais jovem, em especial nos meus alunos. Tenho procurado dar a conhecer aos meus alunos este herói da paz por contraponto aos heróis da guerra.

*Entrevista publicada na revista "Livros & Leitores" (online) a 29 de Fevereiro de 2012:

<http://www.livroseleituras.com> (o site já está inativo)

<https://revistalivroseleituras.blogspot.com> (Novo site da revista)

à(s) agosto 19, 2025

Etiquetas: autor, Casa Comum das Tertúlias, entrevista, escritor, livro, Luís Norberto Lourenço, manifestos contra o medo, revista

Sem comentários:

Enviar um comentário

 Inserir comentário

[Página inicial](#)

[Mensagem antiga](#)

Subscrever: [Enviar feedback \(Atom\)](#)

Entrevista a Luís Norberto Lourenço

Luís Norberto Lourenço: Escrevo para intervir* ENTREVISTAS - Escritores Livros & Leituras - Quem é? Luís Norberto Fidalgo da Silva Tri...

A Casa Comum das Tertúlias organizou uma tarde de tertúlia TARDE DE TERTÚLIA Da esquerda para a direita, com participação virtual: Joanna Muñoz Vega (desde Porto Rico), Danny Echerrí Garcés (cubano,...

Tarde de Tertúlia
O cartaz da próxima iniciativa tertuliana.

Memória tertuliana I

Resumo da quase totalidade das tertúlias realizadas (50 por publicação): 1. Co-organização com a livraria "A Mar Arte" e participação na Ter...

- manifestos contra o medo
- México
- Modocromia
- poesia
- Portugal
- revista
- revolução dos cravos
- Sala de la Palabra
- Salamanca
- Teatro Liceo
- tertulia
- tertúlia

Arquivo do blogue

agosto 2025 (1)

maio 2025 (1)

abril 2025 (1)

março 2024 (6)

